

Estudio sobre la interpretación del artículo 231 CRBV por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia *

Juan Alberto Berríos Ortigoza**

Resumen

En este trabajo se analiza la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 2/2013, de 9 de enero, en la que se interpreta el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), decidiendo que el presidente reelecto puede tomar posesión del cargo y juramentarse en una oportunidad distinta al diez de enero del primer año de su nuevo mandato, sin que el incumplimiento de este requisito constitucional suponga el cese del ejercicio de sus funciones, y en definitiva, la existencia de una falta temporal o absoluta. Esta investigación documental se basa en los argumentos expuestos por la Sala Constitucional en esta y otras decisiones relacionadas, así como en la historia constitucional venezolana. Se concluye que la Sala estableció una interpretación que favoreció el estatus político del gobierno del presidente Chávez, evitando la transición que hubiera originado la declaratoria de una vacante en la presidencia.

Palabras clave: faltas temporales, faltas absolutas, Presidente de la República, Sala Constitucional, interpretación constitucional

* Recepción: 22/01/2013 Aceptación: 24/04/2013

** Abogado (LUZ). Investigador adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público *Dr. Humberto J. La Roche* de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Universidad del Zulia). Candidato a doctor del programa «Fundamentos de Derecho Político» de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).